

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ЯРАТИШНИНГ
УСТУВОР ТАМОЙИЛЛАРИ

¹Ўткир Қаршиевич Толипов, ²Мухамедсаидов Бакиджон Каримович

¹ТДПУ “Профессионал таълим методикаси” кафедраси мудири, педагогика фанлари
доктори, профессор

²ТДПУ “Профессионал таълим методикаси” кафедраси профессори, т.ф.н.

¹tolipov61@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806228>

Аннотация. Ҳар қандай жараёнда бўлгани каби таълим тизимини рақамлаштириш ҳам назарий-методологик жиҳатдан пухта асосланишни тақозо қилади. Рақамли таълим муҳитини яратишнинг методологик асослари сирасида тамойиллар ҳам устуворлик касб этади. Бинобарин, тамойиллар фаолиятни ташкилий-методик жиҳатдан тўғри ташкил қилиш, йўналишларни оқилона белгилаш, мақсад ва натижа ўртасидаги алоқадорликни белгилаб беради. Мақолада рақамли таълим муҳитини яратишнинг устувор тамойилларининг тавсифи хусусида сўз юритилган.

Калим сузлар: рақамли таълим, муҳит, рақамли таълим муҳити, рақамли таълим муҳитини яратиш, тамойил, устувор тамойиллар, категория, асосий категориялар.

Аннотация. Как и в любом процессе, цифровизация системы образования требует тщательного теоретико-методологического обоснования. Среди методологических основ создания цифровой среды обучения приоритетное значение имеют также принципы. Следовательно, принципы определяют организационно-методическую правильность деятельности, рациональное определение направлений, соотношение цели и результата. В статье рассматривается описание приоритетных принципов создания цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая образовательная среда, создание цифровой образовательной среды, принцип, приоритетные принципы, категория, основные категории.

Abstract. As in any process, the digitalization of the education system requires a thorough theoretical and methodological justification. Among the methodological foundations for creating a digital learning environment, principles are also of priority. Consequently, the principles determine the organizational and methodological correctness of the activity, the rational determination of directions, the relationship between the goal and the result. The article discusses the description of the priority principles for creating a digital educational environment.

Keywords: digital education, digital educational environment, creation of a digital educational environment, principle, priority principles, category, main categories.

Олий таълим муассасалари(ОТМ)да рақамли таълим муҳитини яратиш муайян тамойиллар асосида амалга оширилади. Айни ўринда “тамойил” тушунчасининг моҳиятини англаб олиш мақсадга мувофиқдир. Зеро, аниқ мақсадга асосланган ташкилий-педагогик фаолиятнинг йўналишлари тўғри танланади.

Лотин тилида “бошланғич”, “асос” маъноларини англатадиган “тамойил” (“principle”) тушунчаси мазмунига кўра, 1) назарий жиҳатдан исбот талаб қилмайдиган бошланғич ҳолати (аксиома ёки постулат); 2) эгалланган позиция ёки хулқ-атворни ўзгартирувчи ички ишонч, маслак (ўзгармас ёки қатъий қоида) [1, с. 245].

Педагогика соҳасида ташкил қилинадиган фаолиятнинг негизи, бошланғич асоси сифатида талқин этилувчи тамойил “муайян педагогик шарт-шароитларнинг қонуниятларга мос келиши ҳамда уларнинг мавжудлигини инобатга олган ҳолда ҳаракат самарадорлигини белгилайди, бунинг учун қонуният педагогик ҳодисани акс эттира, шунингдек, педагогик тизимларнинг ўзаро алоқадорлиги ва муносабатларини белгилай олиши зарур” [3, с. 236]. Шундагина “тамойил тегишли тизимда вазифаларни самарали ҳал қилинишини таъминлайди” [3, с. 236].

ОТМда рақамли таълим муҳитида, асосан, дидактик фаолият кўзга ташланади. Рақамли таълим жараёнинг устувор тамойилларидан хабардор бўлиш ОТМда фаолият юритаётган педагоглар жамоаси учун муҳим саналади. Ўзининг илмий изланишида Т.А.Щучка таълим жараёнининг устувор тамойиллари қуйидагилардан иборат эканини қайд этиб ўтган: устунлик, шахсга мўлжалланганлик, мақсадга мувофиқлик, муваффақиятга эришиш, ўзгарувчанлик ва мослашувчанлик, ҳамкорлик ва ўзаро таъсир, амалиётга йўналтирилганлик, мураккабликнинг ортиб бориши, таълим муҳитининг тўйинганлиги (замонавий таълим технологиялари ва ресурслари билан таъминлангани), мультимедиа характериға эгалик ҳамда пухта асосланган баҳолаш тизимига эгалик тамойиллари [2].

Шу билан бирга айти ўринда мақоланинг сарлавҳасидан келиб чиққан ҳолда ОТМда рақамли таълим муҳитини яратишда устуворлик касб этувчи тамойилларни ҳам аниқлаб олиш тақозо қилинади. Мавзуга оид манбалар билан танишиш орқали ОТМда рақамли таълим муҳитини яратишда устуворлик касб этувчи тамойиллар қуйидагилар эканлиги аниқланди:

1-расм. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратишнинг устувор тамойиллари

1. Ҳуқуқий асосга эгалик тамойили. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратишда жаҳон таълими амалиётида қўлланилаётган рақамли технологиялардан ҳам фойдаланилади. Мазкур ҳолат тегишли рақамли технологияларга эгалик қилувчи субъектлар билан муносабатларнинг халқаро мезонларга мувофиқ йўлга қўйилишини, қолаверса, рақамли

таълим жараёнининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш бу жараён ҳуқуқий меъёрларга асосланишни тақозо қилади.

2. Миллий қонунчилик ғояларига таянилганлик тамойили. Муайян тарихий тараққиёт даврида содир бўлаётган ҳодисаларнинг инъикоси табиий равишда миллий ёндашувларда ўз аксини топади. Бу эса унинг таъсирида фуқаролар ўртасида муайян муносабатларни қарор топтиради. Шу сабабли жамиятда кечадиган шахслараро муносабатлар ўзининг ҳуқуқий ечимига эга бўлиши зарур. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратиш ҳамда кўрсатиладиган таълимий хизматдан фойдаланиш миллий қонунчилик асосларига кўра тартибга солинади.

3. Халқаро тажрибага асосланганлик тамойили. Глобаллашув шароитида муайян давлатда умуммиллий жараёни ташкил қилишда, дастлаб халқаро тажрибаларнинг ўрганилиши табиий ҳолга айланмоқда. Халқаро тажрибаларнинг ўрганилиши амалга оширилиши назарда тутилаётган жараёнининг нисбатан осон, тез кечиши учун зарур шароитни яратади.

4. Ягона мақсадга қаратилганлик тамойили. Рақамли таълим муҳитини яратишдан кўзланган мақсад умуммиллий миқёсда ўқитиш сифатини юқори босқичга кўтариш, талабаларнинг қобилиятларини рўёбга чиқариш, IQ даражаси юқори, компетентли кадрларни тайёрлаш асосида педагогика соҳасини, шунингдек, балки жамият иқтисодиётини ривожлантиришдан иборат бўлиши зарур. Ушбу мақсад умуммиллий характер касб этиб, республикада фаолият олиб бораётган давлат ҳамда нодавлат ташкилотларнинг имкониятлари ягона нуқтага йўналтирилгандагина кутилган натижа қўлга киритилади. Бизнинг фикримизча, инвеститор, меценат ва тадбиркорларни манфаатли таклифлар билан мазкур жараёнга жалб қилиш ОТМда рақамли таълим муҳитини муваффақиятли яратилишини таъминлайди.

5. Шахсга йўналтирилганлик тамойили. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратишдан кўзланган мақсад доирасида талабаларнинг қобилиятларини рўёбга чиқариш, IQ даражаси юқори, компетентли кадрларни тайёрлашга ҳам алоҳида эътибор қаратилиши зарур. Бинобарин, жамият тараққиётини ривожлантиришда салоҳиятли, малакали, компетентли кадрлар муҳим ўрин тутаяди. ОТМда яратилган рақамли таълим муҳити ҳар қандай шароит ва вақтда ҳам талабаларга юқори сифатли таълим хизматлари кўрсатилишини кафолатлай олиши керак. Айни вақтда бу ниҳоятда муҳим ижтимоий-миллий эҳтиёж саналади.

6. Коорпоративлик ва ҳамкорлик тамойили. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратиш олий таълим тизимини бошқариш органлари, инвесторлар (шу жумладан, халқаро инвесторлар), меценатлар, тадбиркорларнинг молиявий, математик, таҳлилчи, педагог, психолог, дастурчи, муҳандис, технолог ҳамда маркетингларнинг тегишли ихтисосликлар бўйича ҳамкорлиги асосида амалга оширилади. Рақамли таълим муҳитини яратиш бу жараёнга жалб қилинган барча субъектларнинг умумий иши бўлиши ва у ўзаро ҳамкорлик асосида ҳал қилиниши лозим.

7. Кўп омиллилик тамойили. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратишда бир қатор омиллар инобатга олинади. Улар: давлатнинг рақамли таълим муҳитини яратиш борасидаги сиёсати; раҳбар ва педагогларининг ОТМда рақамли таълим муҳитини яратиш борасидаги ташаббус ва фаолликлари; олий таълим тизими бошқарув органлари фаолиятининг мазкур жараёнга йўналтирилганлиги; инвесторлар (шу жумладан, халқаро инвесторлар), меценатлар, тадбиркорлар молиявий маблағларининг ОТМда рақамли таълим муҳитини

яратишга жалб қилинганлиги; тегишли жараёнда иштирокчи субъектлар манфаатларининг инобатга олинishi, жараёнда ўз соҳасининг билимдонлари бўлган математик, таҳлилчи, педагог, психолог, дастурчи, муҳандис, технолог ҳамда маркетингларнинг хизматидан фойдаланиш; ОТМнинг миллий ва халқаро миқёсдаги обрўси; ОТМнинг рақамли таълим муҳитида фаолият юрита оладиган контентга эгаллиги в бошқалар. Кутилган натижага ушбу омилларнинг мавжудлиги шароитида эришилади.

8. Кўп босқичлилик тамойили. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратиш бир неча босқичда кечади. Бизнинг фикримизча, ушбу босқичлар қуйидагилардан иборат: мақсаднинг қўйилиши; ташкилий (тузилмавий ва молиявий) вазифалар (таълимни рақамлаштиришнинг ҳуқуқий асосларини яратиш; рақамли таълимнинг инфратузилмасини яратиш; таълимни бошқаришнинг янги тизими (ТБТ)ни ишлаб чиқиш, педагогларнинг касбий малакасини оширишнинг такомиллашган тизимини жорий қилиш)нинг ҳал қилиниши; амалий-педагогик вазифалар (рақамли ўқув дастурларини ишлаб чиқиш; рақамли ўқув дастурларини экспертизадан ўтказиш; рақамли таълим контентлари кутубхонасини ташкил қилиш; рақамли таълимни жорий қилишда самарали бўлган методларини асослаш ёки танлаш; рақамли таълим муҳитида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини баҳолаш механизмларини асослаш; рақамли ўқув дастурларини таълим амалиётига жорий қилиш; талабаларнинг рақамли биографиясини шакллантириш; онлайн ўқитишни жорий қилиш ва ривожлантириш) ечимларининг топилиши; истиқболли (стратегик) вазифалар (таълим натижаларини ташхисловчи ва коррекцияловчи мониторингни йўлга қўйиш; рақамли ўқитиш бўйича халқаро ва миллий тажрибаларни изчил ўрганиш ва мавжуд тажрибаларни маҳаллийлаштириш йўллари тадқиқ қиладиган кичик мобил марказлар фаолиятини ташкил қилиш; ОТМнинг ўрта, ўрта махсус ва олий таълим муассасалари ҳамкорлигига асосланган локал ёки тармоқ моделларини яратиш кабилар)нинг ҳал этилиши; мақсадга эришилганликни рефлексив баҳолаш ва доимий мониторингни йўлга қўйиш.

9. Технологик тавсифга эгалик тамойили. ОТМда рақамли таълим муҳитини яратиш жараёни тўлақонли технологик тавсифга эга. Шу сабабли ҳар бир босқичда муайян вазифаларнинг технологик ечимларини топиш муҳим аҳамиятга эгаллиги барча иштирокчи субъектларнинг эътибор марказида бўлиши зарур.

10. Тезкор таълимий ўзгаришларга мослашувчанлик тамойили. Рақамли таълим муҳитида фаолият олиб бораа экан, ҳар бир ОТМ ўзида тезкор таълимий ўзгаришларга мослашувчанлик қобилиятини шакллантира олиши ва уни изчил равишда ривожлантириб бориши зарур. Зеро, мавжуд ўзгаришларга тезкор мослашиш ОТМнинг кучли рақобатга асосланган рақамли жамият ва рақамли иқтисодиётдаги барқарор ўрнини белгилаб беради.

Шундай қилиб, ОТМда рақамли таълим муҳитини яратиш пухта асосланган назарий-методологик ғояларга асосланиши зарур. Мазкур жараённинг устувор тамойилларини белгилаш рақамли таълим муҳитини самарали яратишга имкон беради. Устувор тамойиллар эса тегишли йўналишдаги ташкилий-педагогик фаолиятнинг таълимий характердаги қонуниятларга мос келишини таъминлайди. Бунинг натижасида фаолият ташкилий-методик жиҳатдан тўғри ташкил қилинади, таълим сифати яхшиланади, ўқитиш самарадорлиги ошади.

REFERENCES

1. Новая философская энциклопедия / Под редакцией В. С. Стёпина. В 4 тт. Том 2. – М.: Мысль. 2001. – С. 245.

2. Семь задач цифровизации российского образования // <https://trends.rbc.ru/trends/education/5d9ccb49a7947d5591e93ee>.
3. Щучка Т.А. Педагогические принципы развития информационно-исследовательской компетентности магистранта педагогического образования // Ж. Азимут научных исследований: педагогика и психология. – Тольятти: 2018. Т. 7. - №1 (22). – С. 236.